

ЕБС-ИЙН 4-12 ДУГААР АНГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУРАХ БИЧГИЙН АГУУЛГАД ГЭР БҮЛИЙН ЁС
ЗҮЙН АСУУДЛЫН ТАЛААР ТУСГАСАН БАЙДАЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ҮР ДҮН.

*Боловсролын хүрээлэнгийн сурах бичиг, сургалтын орчин, судалгааны секторын
эрдэмшинжилгээний дэд ажилтан, доктор (Ph.D) С. Цогбадрах*

Хураангуй: Бага боловсролын түвшинд IV -V дугаар ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн агуулгыг авч үзвэл сэтгэцийн эрүүл мэнд бүлэг сэдэв (зан араншин сэтгэлзүйн онцлог, гэр бүл, найз нөхдийн үнэт зүйл, хүсэл мөрөөдөл -зорилгодоо хүрэх зам); хорт зуршил бүлэг сэдэв (цахим хэрэгсэлийн эрүүл мэндэд үзүүлэх хор нөлөө) зэрэг агуулгыг судлахаар оруулсан нь сурагчид эрсдэлт хүчин зүйлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, харилцааны эерэг хандлага төлөвшүүлэхэд чиглэсэн дидактик боловсруулалт хийсэн байна.

Суурь боловсролын түвшинд VI ангид мэдрэмж ба сэтгэл хөдлөл, сэтгэл хөдлөлийг таньж мэдэх; уур гэж юу вэ?, шинж, зохицуулах арга; VII ангид өөртөө итгэлтэй харилцаа, өөртөө итгэлгүй харилцаа, түрэмгий харилцаа, бусдад анхаарал халамж тавих; хорт зуршлаас татгалзах арга; найз нөхөр, үерхэл нөхөрлөл, дотно харилцаа, шохоорхол; бэлгийн хүчирхийлэл, хүчин, болзооны үеийн хүчин; VIII ангид хүний сэтгэцийн эрүүл мэнд, сэтгэцийн эмгэг, сэтгэцийн хувьд эрүүл хүний шинж, тусламж үйлчилгээ; асуудал бэрхшээлийг даван туулах, архи, тамхинаас татгалзах; бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн чиг баримжаа; бэлгийн чиг баримжаа ялгаварлан гадуурхалт; IX ангид дасан зохицох чадвараа хөгжүүлэхэд туслах зөвлөгөө зэрэг сэтгэцийн эрүүл мэндийн агуулгыг анги хоорондын залгамж холбоотойгоор судлахаар түлхүү оруулсан нь гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл, харилцааны сөрөг хандлагаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, хандлага төлөвшүүлэхэд чиглэсэн гэж дүгнэж байна.

Түлхүүрүг: ёс зүй, гэр бүл, төлөвшил, хандлага, эрүүл мэнд

Хураангуй: At the lower secondary education level, the mental health curriculum demonstrates a coherent progression across grade levels. In Grade VI, students learn about emotions and emotional awareness, including the concept of anger, its characteristics, and strategies for emotional regulation. Grade VII introduces topics such as assertive, passive, and aggressive communication styles, empathy and caring for others, methods of refusing harmful habits, friendship and romantic relationships, infatuation, sexual violence, rape, and date rape. In Grade VIII, students study mental health and mental disorders, characteristics of mentally healthy individuals, available mental health services, coping strategies for life challenges, refusal skills related to alcohol and tobacco use, sexual orientation and gender identity, and discrimination based on sexual orientation. In Grade IX, the curriculum emphasizes guidance for developing adaptive and resilience skills. The vertical alignment and continuity of these topics across grade levels suggest that the curriculum is designed to equip students with the knowledge, skills, and attitudes necessary to prevent crime, domestic violence, and negative social behaviors while promoting healthy interpersonal relationships and psychological well-being.

Keywords: ethics, family, character development, attitudes, health.

Үндэслэл:

Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ гэж заажээ. Үүнд:

Зөрчлийг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх, эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, харилцааны ур чадвар олгох агуулгыг бүх шатны боловсролын сургалтын хөтөлбөр, стандартад тусгах; гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй хүүхдийг илрүүлэх, үйлчилгээ, туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх ур чадварыг эзэмшүүлэх агуулгыг бүх шатны боловсролын байгууллагын багш бэлтгэх, давтан сургах сургалтын хөтөлбөрт тусгаж, хяналт тавих талаар тусгажээ (гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийн 14.1.1, 14.1.4).

Улсын хэмжээнд 2020 оны эхний 3 сард гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэгт 273 иргэн, үүнээс 238 (87.2%) эмэгтэйчүүд, 30 (11.0%) хүүхэд өртөж, хохирсон байна.

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэгт 2020 оны эхний 3 сард 259 хүн сэжигтнээр шалгагдсан иргэдийн 95.8 хувь боловсролтой, үүнээс 46.7 хувь нь бүрэн дунд, 20.8 хувь нь дээд, 17.0 хувь нь суурь боловсролтой байна (үндэсний статистикийн хороо, цагдаагийн ерөнхий газар статистик тойм мэдээ, 2020, х.4-5) гэж дурьджээ.

Улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй. Гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, сайн дурын харилцаанд үндэслэнэ. Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална (Монгол улсын үндсэн хууль хүний эрх, эрх чөлөө хоёрдугаар бүлэг, 16 дугаар зүйлийн 11 заалт). Иймд ЕБС-ийн сурах бичгийн агуулгад гэр бүлийн ёсзүйн асуудлыг хэрхэн тусгасан талаар судлах хэрэгцээ байна гэж үзлээ.

Хамрах хүрээ: ЕБС-ийн 4-12 дугаар ангийн эрүүл мэндийн сурах бичиг

Судалгааны арга: Баримт бичгийн арга, тогтолцооны шинжилгээний арга, харьцуулалтын арга, анализын арга

Судалгааны зорилго: ЕБС-ийн 4-12 дугаар ангийн эрүүл мэндийн сурах бичигт гэр бүлийн харилцаа, ёс зүйн асуудалтай холбоотой агуулгыг тусгасан байдалд шинжилгээ хийх

Судалгааны зорилго:

1. ЕБС-ийн 4-12 дугаар ангийн эрүүл мэндийн сурах бичиг тус бүрт гэр бүлийн харилцаа, ёс зүйн асуудалтай холбоотой агуулгыг сонгосон бүлэг, нэгж, дэд сэдвүүдийн хүрээнд судалж дүн шинжилгээг хийх .
2. ЕБС-ийн 4-12 дугаар ангийн эрүүл мэндийн сурах бичигт тусгасан гэр бүлийн харилцаа, ёс зүйн асуудалтай холбоотой агуулгыг бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд дүн шинжилгээг хийх

Оршил

“Гэр бүлийн хүчирхийлэл” гэж энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан этгээд (3.1.1.эхнэр, нөхөр, гэр бүлийн бусад гишүүн, хамтран амьдрагч, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, тэдгээрийн асрамж, хамгаалалтад байгаа этгээд, тухайн гэр бүлд хамт амьдарч байгаа этгээд; 3.1.2.тусдаа амьдарч байгаа төрүүлсэн, үрчлэн авсан хүүхэд, төрсөн, үрчлэн авсан эцэг, эх, ах, эгч, дүү. 3.2.Энэ хуулийн зохицуулалтад гэрлэлтээ цуцлуулсан эхнэр, нөхөр, хамтран амьдарч байсан, эсхүл хамтран амьдарч байгаагүй ч гэр бүлийн харилцаатай байсан, дундаасаа хүүхэдтэй этгээд нэгэн адил хамаарна.) энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүний сэтгэл санаанд дарамт учруулах, эдийн засаг, бэлгийн эрх чөлөө, бие махбодод халдсан үйлдэл, эс үйлдэхүйг;

6.1.Энэ хуульд заасан дараахь үйлдлийг гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэр гэж үзнэ:

- 6.1.1.бие махбодын хүчирхийлэл;
- 6.1.2.сэтгэл санааны хүчирхийлэл;
- 6.1.3.эдийн засгийн хүчирхийлэл;
- 6.1.4.бэлгийн хүчирхийлэл.

6.2.Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүний амь нас, эрүүл мэндэд гэм хор учруулсан, эсхүл учруулж болзошгүй аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйг бие махбодын хүчирхийлэл гэнэ.

6.3.Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүний хүсэл зоригийн эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, эсхүл хийхгүй байхыг албадах, үл хайхрах, гүтгэх, мөрдөн мөшгих, заналхийлэх, бусадтай харилцахыг хязгаарлах, гутаан доромжлох болон бусад хэлбэрээр сэтгэл санааны шаналал үүсгэснийг сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэнэ.

6.4.Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүний цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах орлого, хуваарьт болон дундын эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд халдах, орлого олох боломжийг нь хязгаарлах, шаардлагатай хэрэгцээг нь хясан боогдуулах, тэжээн тэтгэхээс зайлсхийх болон бусад хэлбэрээр эдийн засгийн хараат байдалд оруулсан, эсхүл эд хөрөнгийн хохирол учруулсныг эдийн засгийн хүчирхийлэл гэнэ.

6.5.Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан этгээд эрхшээлдээ байгаа байдлыг далимдуулан энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүнийг бэлгийн шинжтэй аливаа үйлдэлд албадахыг бэлгийн хүчирхийлэл гэнэ.

Судалгааны арга зүй.

Тогтолцоот шинжилгээний загвар

Тогтолцоо	Тогтолцооны элемент	Элементийн шинж	Тогтолцоо үүсгэгч холбоо	Тогтолцоо үүсгэгч холбооны шинж
1	2	3	4	5

1. Тогтолцоо: IV-XII ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн гэр бүлийн ёс зүйн асуудалд хамаарал бүхий сэтгэцийн эрүүл мэнд, хорт зуршил, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд бүлэг сэдэв
2. Тогтолцооны элемент: Сэтгэцийн эрүүл мэнд, хорт зуршил, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд бүлэг сэдэвд хамааралтай нэгж сэдэв
3. Элементийн шинж: Сэтгэцийн эрүүл мэнд, хорт зуршил, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд бүлэг сэдэвд хамааралтай дэд сэдвүүдийн агуулга
4. Тогтолцоо үүсгэгч холбоо- сурах бичгийн агуулгыг шинжлэх шалгуур

5. Тогтолцоо үүсгэгч холбоо шинж: Сурах бичгийн агуулгыг шинжлэх шалгуур: Үүнд: Зөрчлийг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх; эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах; харилцааны ур чадвар, гэр бүлийн харилцаа, үүрэг; хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх, хүчирхийлэлд өртсөн үед үзүүлэх тусламж гэж авч үзлээ.

Судалгааны үр дүн

Хүснэгт 1. Бага боловсролын IV-V дугаар ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн агуулгад хийсэн шинжилгээний дүн.

		Сурах бичгийн агуулгыг шинжлэх шалгуур											
Анги	Бүлэг сэдвийн нэр	Сэдвийн нэр	Агуулга	Зөрчлийг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх	Эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах	Харилцааны ур чадвар	гэр бүлийн харилцаа	Хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх	Хүчирхийлэлд өрсөн үед үзүүлэх тусалцаа, дэмжлэг	Нийт үзүүлэлтийн тоо	Сурах бичгийн агуулгад орсон үзүүлэлтийн тоо	Хувь	
	1	IV	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Би хэн бэ?	1.Зан араншин сэтгэлзүйн онцлог	0	0	1	0	0	0	6	1
Сэтгэцийн эрүүл мэнд			Үнэт зүйл	2.Гэр бүл, найз нөхөдийн үнэт зүйл	0	0	0	1	0	0	6	1	16.6%
Хорт зуршил		Цахим хэрэгсэл	3.Цахим хэрэгсэлийн эрүүл мэндэд үзүүлэх хор нөлөө	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%	
		2	3	3	0	1	1	1	0	0	6	3	50%
2	V	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Хүсэл мөрөөдөл, зорилгодоо хүрэх зам	1.Зорилгодоо хүрэх арга зам, 2.Алхам, төлөвлөлт	0	0	1	0	0	0	6	1	16.6%
		Хорт зуршил Хорт зуршил	Цахим хэрэгсэл	3. Цахим хэрэгсэлийг хэтрүүлэн хэрэглсэнээр эрүүл мэндэд үзүүлэх хор нөлөө	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
		Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	Жендрийн тэгш байдал	4.Жендрийн тэгш байдал, 5. Хүйсийн тэгш байдал,	0	0	1	0	0	0	6	1	16.6%
	Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	Гэр бүл, найз нөхдийн харилцаа	6.Тэгш ба тэгш бус харилцаа	0	0	1	0	0	0	6	1	16.6%	
		3	4	6	0	1	3	0	0	6	2	33.3%	
Нийт		3	7	9	0	2	4	1	0	6	3	50%	

Эх сурвалж: Мөнгөнтулга,Э., Болорцэцэг,Д., Жаргал, Б., Сонинхишиг, Ц., (2020). Эрүүл мэнд IV ; Алтанцэцэг, Д., Гэрэлмаа, С., Сонинхишиг, Ц., (2020). Эрүүл мэнд V

Зураг 1.

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд IV ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 2 бүлэг, 3 нэгж, 3 дэд сэдвийн 50 хувь нь, V ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 3 бүлэг, 4 нэгж, 6 дэд сэдвийн 33.3 хувь нь эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, харилцааны ур чадварын талаарх мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, хандлага төлөвшүүлэхэд чиглэсэн агуулгыг боловсруулсан байна. Бага боловсролын түвшинд авч үзвэл эрүүл мэндийн сурах бичгийн 3 бүлэг, 7 нэгж, 9 дэд сэдвийн 50 хувьд нь харилцааны ур чадвар төлөвшүүлэхэд чиглэсэн агуулга боловсруулсан байна (хүснэгт 1, зураг 1 -д судалгааны үр дүнг нэгтгэж үзүүлэв). Эрүүл мэнд IV сурах бичгийг тогтолцоонд авч үзвэл 6 бүлгийн 33.3 хувь, 15 нэгжийн 20 хувьд; эрүүл мэнд V сурах бичгийг тогтолцоонд авч үзвэл 6 бүлгийн 50 хувь, 14 нэгжийн 35.7 хувьд нь эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, харилцааны ур чадварын талаарх агуулгыг боловсруулсан байна.

Хүснэгт 2. Суурь боловсролын VI-IX дүгээр ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн агуулгад хийсэн шинжилгээний дүн.

Анги		Сурах бичгийн агуулгыг шинжлэх шалгуур													
		Бүлэг сэдвийн нэр	Сэдвийн нэр	Агуулга	Зөрчлийг хүчирхийллийн бус	Эрдэлээс өөрийгөө хамгаалах	Харилцааны ур чадвар	гэр бүлийн харилцаа	Хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх	Хүчирхийлэлд өртсөн үед үзүүлэх тусалцаа, дэмжлэг	Нийт үзүүлэлтийн тоо	Сурах бичгийн агуулгад орсон	Хувь		
1	VI	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл түүнийг эерэгээр илэрхийлэх арга зам	Мэдрэмж ба сэтгэл хөдлөл, сэтгэл хөдлөлийг таньж мэдэх,	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%		
			Уур бухимдал, түүний сөрөг үр дагавар, зохицуулах арга	Уур гэж юувэ?, шинж, зохицуулах арга	1	0	0	0	0	0	0	6	1	16.6%	
		Хорт зуршил	Цахим хэрэгслийг хэтрүүлэн хэрэглэхээс татгалзах	Донтолтын улмаас бие, сэтгэхүйд гарах өөрчлөлт	1	0	0	0	1	0	0	6	2	33.3%	
			Эмийн зохистой хэрэглээ	Эмийг зөв хэрэглэх	0	1	0	0	1	0	0	6	2	33.3%	
		Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	Эрүүл ба эрүүл бус харилцаа	Найз нөхдийн харилцан холбоо, эрүүл ба эрүүл бус харилцаа, хайр	0	0	1	0	0	0	0	6	1	33.3%	
			Ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрх	Хүний суурь эрх, гадуурхлын хэлбэр, гутаан доромжлол	0	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%	
			Жендрийн хэвшмэл ойлголт, үр дагавар	Хэвшмэл ойлголт	0	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%	
				3	7	12	2	2	3	0	2	0	6	4	66.6%
		2	VII	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Өөртөө итгэлтэйгээр бусадтай эерэг харилцах	Өөртөө итгэлтэй харилцаа, өөртөө итгэлгүй харилцаа, түрэмгий харилцаа,	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
					Бусдад анхаарал тавьж буйгаа үгээр болон үйлдлээр илэрхийлэх	Бусдад анхаарал халамж тавих	1	0	0	0	0	0	6	1	16.6%
Архи, тамхийг хэрэглэхээс татгалзах чадвар	Хорт зуршлаас татгалзах арга				0	1	0	0	0	0	0	6	1	16.6%	
Дотно харилцаа ба сэтгэл хөдлөл	Найз нөхөр, үерхэл нөхөрлөл,				0	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%	

			дотно харилцаа, шохоорхол									
		Хүчирхийлэл ба үр дагавар	Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчин, болзооны үеийн хүчин	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%
	1	5	11	1	2	1	0	1	0	6	4	66.6%
VIII	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай	Хүний сэтгэцийн эрүүл мэнд, сэтгэцийн эмгэг, сэтгэцийн хувьд эрүүл хүний шинж, тусламж үйлчилгээ	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
		Асуудал бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга замууд	Асуудал бэрхшээлийг даван туулах,	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%
		Тамхины дам нөлөө, архи, тамхинаас татгалзах	Архи, тамхинаас татгалзах	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%
		Хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн чиг хандлага	Бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн чиг баримжаа	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%
		Ялгаатай байдал түүнийг хүлээн зөвшөөрөх	Бэлгийн чиг баримжаа ялгаварлан гадуурхалт	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%
		1	5	15	0	1	0	0	4	0	6	2
IX	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Дасан зохицох	Дасан зохицох чадвараа хөгжүүлэхэд туслах зөвлөгөө	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
	Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	Бэлгийн замаар дамжих халдвар, сэргийлэх арга	БЗДХ шинж тэмдэг, халдвар дамжих зам, урьдчилан сэргийлэх	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
		ХДХВ/ДОХ ба ялгаварлалт	ХДХВ/ДОХ ба ялгаварлалт	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
2	3	3	0	3	0	0	0	0	6	1	16.6%	
3	20	41	3	8	4	0	7	0	6	4	66.6%	

Эх сурвалж: Байгальмаа, Ч., Батчимэг. Б., Чинзориг. Д., Энхмягмар. Д.,(2020). Эрүүл мэнд VI; Мөнгөнтулга, Э., Баярмаа, В., Цолмон, Б., Чинзориг, Д., (2020). Эрүүл мэнд VII; Алтанцэцэг, Д., Болорцэцэг,Б., Гэрэлмаа,С., Лхамсүрэн, В.,(2020).). Эрүүл мэнд VIII;Байгалмаа,Ч., Дарамбазар,Г.,Мөнхжаргал,О.,Энхмягмар,Д.,(2020). Эрүүл мэнд IX

Зураг 2.

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд VI ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 3 бүлэг, 7 нэгж, 12 дэд сэдвийн 66.6 хувь нь; VII ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 1 бүлэг, 5 нэгж сэдэв, 11 дэд сэдвийн 66.6 хувь нь; VIII ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 1 бүлэг сэдэв, 5 нэгж сэдэв, 15 дэд сэдвийн 33.3 хувь нь; IX ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 2 бүлэг сэдэв, 3 нэгж сэдэв, 3 дэд сэдвийн 16.6 хувь нь зөрчлийг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх, эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, харилцааны үр чадвар, хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх талаарх мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, хандлага төлөвшүүлэхэд чиглэсэн агуулгыг боловсруулсан байна. Суурь боловсролын түвшинд авч үзвэл: эрүүл мэндийн сурах бичгийн 3 бүлэг сэдэв, 20 нэгж сэдэв, 41 дэд сэдвийн 66,6 хувьд нь зөрчлийг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх, эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, харилцааны үр чадвар, хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх агуулгыг судлахаар оруулсан байна (хүснэгт 2, зураг 2 -д судалгааны үр дүнг нэгтгэж үзүүлэв). Эрүүл мэнд VI сурах бичгийн 6 бүлгийн 50 хувь, 17 нэгжийн 44 хувьд; VII-д 6 бүлгийн 50 хувь, 17 нэгжийн 44 хувьд; VIII-д 6 бүлгийн 50 хувь, 17 нэгжийн 35.2 хувьд; IX-д 6 бүлгийн 16.6 хувь, 20 нэгжийн 5 хувьд; зөрчлийг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх, эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, харилцааны үр чадвар, хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх агуулгыг боловсруулсан байна.

Хүснэгт 3 . Суурь боловсролын X-XII дүгээр ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн агуулгын бүтцэд хийсэн шинжилгээний дүн

Анги		Сурах бичгийн агуулгыг шинжлэх шалгуур											
		Бүлэг сэдвийн нэр	Сэдвийн нэр	Агуулга	Зөрчлийг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх	Эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах	Харилцааны ур чадвар	гэр бүлийн харилцаа	Хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх	Хүчирхийлэлд өртсөн үед үзүүлэх туслалцаа, дэмжлэг	Нийт үзүүлэлтийн тоо	Сурах бичгийн агуулгад орсон үзүүлэлтийн тоо	Хувь
1	X	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Стрессийн тухай ойлголт, түүнийг үүсгэгч хүчин зүйл	Өөрийн стрессийн түвшинг үнэлэх, стресс үүсгэгч хүчин зүйл, ангилал Стрессийн үед илрэх шинж	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
			Стрессийг даван туулах эерэг арга	Стрессийг зохицуулах арга,	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
		Хорт зуршил	Архи, тамхины мэдрэлийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх сөрөг нөлөө	Архи, тамхины мэдрэлийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх сөрөг нөлөө Тамхины мэдрэлийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх сөрөг нөлөө	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
		Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	Дотно харилцаан дахь эрх, үүрэг хариуцлага	Дотно харилцаан дахь эрх, үүрэг хариуцлага	0	0	1	0	0	0	6	1	16.6%
		3	4	7	0	3	1	0	0	0	6	2	33.3%
2	XI	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Сэтгэл түгшил, түүнийг даван туулах	Сэтгэл түгшилт үүсгэдэг эрсдэлт хүчин зүйл, шинж,	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%
			Сэтгэл гутрал, түүнийг даван туулах	Сэтгэл гутрал үүсэх шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйл, шинж тэмдэг	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%
		Хорт зуршил	Мансууруулах бодис түүний сөрөг нөлөө	Мансууруулах бодис түүний сэтгэцэд гарах өөрчлөлт Мансууруулах бодисоос татгалзах	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%
		Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	Аюулгүй бэлгийн харилцаа	Бэлгийн зан үйлийн эрсдэл, аюулгүй бэлгийн харилцаа, бэлгийн хавьтлыг тэвчих, дотно харилцаа ба хил хязгаар	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%
			Хүсээгүй болон эрт жирэмслэлтийн эрсдэл	Хариуцлагатай сонголт хийх, хүүхдээ төрүүлэх сонголт хийх	0	0		1	0	0	6	1	16.6%

		Хүний эрхийн зөрчил, хүчирхийллийн эсрэг тэмцэх арга зам	Хүний наймааны гэмт хэрэгт өртөх нь	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%	
	3	6	10	0	1	0	1	4	0	6	3	50%	
XII	Сэтгэцийн эрүүл мэнд	Сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай хүмүүсийг ойлгох, туслах дэмжих	Сэтгэцийн эмгэг түүний шалтгаан нөлөөлөх хүчин зүйл	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%	
		Сэтгэцийн эмгэг ба эмгэгтэй хүмүүсийг ойлгох туслах дэмжих	Сэтгэцийн эмгэг, мэдрэл сульдал, зонхилон тохиолдох сэтгэцийн эмгэгүүд	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%	
		Сэтгэцийн хувьд эрүүл байхын ач холбогдол	Сэтгэцийн тулгамдсан асуудал ба сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийг ойлгож, тусалж дэмжих	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%	
	Хорт зуршил	Хорт зуршилтай холбоотой хууль эрх зүйн баримт бичиг	Архидан согтуурахтай тэмцэх хууль	0	1	0	0	0	0	6	1	16.6%	
		Хорт зуршил, мансууруулах төрлийн бодисоос татгалзах	Мансууруулах бодис, зан үйл	0	0	0	0	1	0	6	1	16.6%	
	Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд	Гэрлэлт ба ирээдүйн амьдралын төлөвлөгөө	Ирээдүйн амьдралаа төлөвлөх, гэрлэлт, Гэрлэсэн хосын үүрэг, хариуцлага Тулгарах саад бэрхшээл	0	0	0	1	0	0	6	1	16.6%	
		Эцэг эх байхын үүрэг хариуцлага	Гэр бүл ба эцэг эхийн үүрэг, эцэг эх болоход анхаарах зүйлс	0	0	0	1	0	0	6	1	16.6%	
		Бэлгийн харилцаан дахь хосын үүрэг	Бэлгийн хавьтлын үед хосуудын харилцаа, бэлгийн харилцааны үед хүлээх үүрэг хариуцлага	0	0	0	1	0	0	6	1	16.6%	
		3	8	12	0	3	0	3	2	0	6	3	50%
		3	18	29	0	7	1	4	6	0	6	4	66.6%

Эх сурвалж: Мөнгөнтулга,Э., Дарамбазар, Г., Лхамсүрэн, В.,(2020). Эрүүл мэнд X; Алтанцэцэг,Д., Жаргал, Б., Мөнхжаргал, Д., Цогбадрах,С.,(2020). Эрүүл мэнд XI;Байгалмаа, Ч.,Баярмаа,В., Мөнхжаргал, Д., Мөнхжаргал,О.,(2020).Эрүүл мэнд XII

Зураг 3.

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд X ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 3 бүлэг сэдэв, 4 нэгж сэдэв, 7 дэд сэдвийн 33.3 хувь нь; XI ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 3 бүлэг сэдэв, 6 нэгж сэдэв, 10 дэд сэдвийн 50 хувь нь; XII ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн 3 бүлэг сэдэв, 8 нэгж сэдэв, 12 дэд сэдвийн 50 хувь нь эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, гэр бүлийн харилцаа, хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх талаарх мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, хандлага төлөвшүүлэхэд чиглэсэн агуулгыг боловсруулсан байна. Бүрэн дунд боловсролын түвшинд авч үзвэл: эрүүл мэндийн сурах бичгийн 3 бүлэг сэдэв, 18 нэгж сэдэв, 29 дэд сэдвийн 66.6% хувьд нь зөрчлийг хүчирхийллийн бус аргаар шийдвэрлэх, эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, харилцааны ур чадвар, гэр бүлийн харилцаа, хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх агуулгыг судлахаар оруулсан байна (хүснэгт 3, зураг 3 -д судалгааны үр дүнг нэгтгэж үзүүлэв). Эрүүл мэнд X сурах бичгийн 6 бүлгийн 50 хувь, 18 нэгжийн 39 хувьд; XI-д 6 бүлгийн 50 хувь, 16 нэгжийн 50 хувьд; XII-д 6 бүлгийн 50 хувь, 17 нэгжийн 53 хувьд эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, гэр бүлийн харилцаа, хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх агуулгыг боловсруулсан байна.

Дүгнэлт

1. Бага боловсролын түвшинд IV -V дугаар ангийн эрүүл мэндийн сурах бичгийн агуулгыг авч үзвэл сэтгэцийн эрүүл мэнд бүлэг сэдэв (зан араншин сэтгэлзүйн онцлог, гэр бүл, найз нөхдийн үнэт зүйл, хүсэл мөрөөдөл -зорилгодоо хүрэх зам); хорт зуршил бүлэг сэдэв (цахим хэрэгсэлийн эрүүл мэндэд үзүүлэх хор нөлөө)

зэрэг агуулгыг судлахаар оруулсан нь сурагчид эрсдэлт хүчин зүйлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, харилцааны эерэг хандлага төлөвшүүлэхэд чиглэсэн дидактик боловсруулалт хийсэн байна.

2. Суурь боловсролын түвшинд VI ангид мэдрэмж ба сэтгэл хөдлөл, сэтгэл хөдлөлийг таньж мэдэх; уур гэж юу вэ?, шинж, зохицуулах арга; VII ангид өөртөө итгэлтэй харилцаа, өөртөө итгэлгүй харилцаа, түрэмгий харилцаа, бусдад анхаарал халамж тавих; хорт зуршлаас татгалзах арга; найз нөхөр, үерхэл нөхөрлөл, дотно харилцаа, шохоорхол; бэлгийн хүчирхийлэл, хүчин, болзооны үеийн хүчин; VIII ангид хүний сэтгэцийн эрүүл мэнд, сэтгэцийн эмгэг, сэтгэцийн хувьд эрүүл хүний шинж, тусламж үйлчилгээ; асуудал бэрхшээлийг даван туулах, архи, тамхинаас татгалзах; бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн чиг баримжаа; бэлгийн чиг баримжаа ялгаварлан гадуурхалт; IX ангид дасан зохицох чадвараа хөгжүүлэхэд туслах зөвлөгөө зэрэг сэтгэцийн эрүүл мэндийн агуулгыг анги хоорондын залгамж холбоотойгоор судлахаар түлхүү оруулсан нь гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл, харилцааны сөрөг хандлагаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, хандлага төлөвшүүлэхэд чиглэсэн гэж дүгнэж байна.
3. Бүрэн дунд боловсролын түвшинд X ангид өөрийн стрессийн түвшинг үнэлэх, стресс үүсгэгч хүчин зүйл, ангилал; стрессийн үед илрэх шинж, зохицуулах арга; XI ангид сэтгэл түгшилт үүсгэдэг эрсдэлт хүчин зүйл, шинж, сэтгэл гутрал үүсэх шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйл, шинж тэмдэг; XII ангид сэтгэцийн эмгэг түүний шалтгаан нөлөөлөх хүчин зүйл, сэтгэцийн эмгэг, мэдрэл сульдал, зонхилон тохиолдох сэтгэцийн эмгэгүүд, сэтгэцийн тулгамдсан асуудал ба сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийг ойлгож, тусалж дэмжих сэтгэцийн эрүүл мэндийн агуулга; мансууруулах бодис түүний сэтгэцэд гарах өөрчлөлт; мансууруулах бодисоос татгалзах зэрэг хорт зуршил; X ангид дотно харилцаан дахь эрх, үүрэг хариуцлага XI ангид бэлгийн зан үйлийн эрсдэл, аюулгүй бэлгийн харилцаа, бэлгийн хавьтлыг тэвчих, дотно харилцаа ба хил хязгаар; хариуцлагатай сонгол хийх, хүүхдээ төрүүлэх сонголт хийх, XII ангид ирээдүйн амьдралаа төлөвлөх, гэрлэлт, гэрлэсэн хосын үүрэг, хариуцлага, гэр бүл ба эцэг эхийн үүрэг, эцэг эх болоход анхаарах зүйлс, бэлгийн хавьтлын үе дэх хосуудын харилцаа, бэлгийн харилцааны үед хүлээх үүрэг хариуцлага зэрэг агуулгыг залгамж холбоотойгоор судлахаар боловсруулсан нь гэр бүлийн ёс зүй, үүрэг хариуцлага, гэр бүлийн болон бусад хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх нийгэмд эерэг хандлагатай иргэн төлөвшүүлэх ач холбогдолтой юм.

Ашигласан ном зохиол

1. Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай хууль
2. Мөнгөнтулга, Э., Болорцэцэг, Д., Жаргал, Б., Сонинхишиг, Ц., (2020). Эрүүл мэнд IV. Тоонот принт

3. Алтанцэцэг, Д., Гэрэлмаа, С., Сонинхишиг, Ц., (2020). Эрүүл мэнд V. Тоонот принт
4. Байгальмаа, Ч., Батчимэг. Б., Чинзориг. Д., Энхмягмар. Д.,(2020). Эрүүл мэнд VI. Тоонот принт
5. Мөнгөнтулга, Э., Баярмаа, В., Цолмон, Б., Чинзориг, Д., (2020). Эрүүл мэнд VII. Тоонот принт
6. Алтанцэцэг, Д., Болорцэцэг,Б., Гэрэлмаа,С., Лхамсүрэн, В.,(2020).). Эрүүл мэнд VIII. Тоонот принт
7. Байгалмаа,Ч., Дарамбазар,Г., Мөнхжаргал,О.,Энхмягмар, Д.,(2020). Эрүүл мэнд IX. Тоонот принт
8. Мөнгөнтулга,Э., Дарамбазар, Г., Лхамсүрэн, В.,(2020).Эрүүл мэнд X. Тоонот принт
9. Алтанцэцэг,Д., Жаргал, Б., Мөнхжаргал , Д., Цогбадрах, С .,(2020). Эрүүл мэнд XI. Тоонот принт
10. Байгалмаа, Ч.,Баярмаа,В., Мөнхжаргал, Д., Мөнхжаргал,О., (2020). Эрүүл мэнд XII. Тоонот принт